

Jóvenes y Academia: las redes sociales

[10.5281/zenodo.18328065](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328065)

Silvia **Díaz Cid** | silvia.dcid@urjc.es

Universidad Rey Juan Carlos , España

Actualmente, nos encontramos en un panorama social y cultural marcado por la inmediatez, donde con frecuencia esta se antepone a la calidad de los contenidos. Paralelamente, nos enfrentamos a un envejecimiento progresivo de la sociedad, según los datos del INE (2025). La intersección de estas dos variables genera un hecho innegable: cada vez es más frecuente encontrar a jóvenes desvinculados de los ámbitos académicos, carentes de curiosidad o interés por la investigación por la implicación temporal que conlleva esta rama del conocimiento.

Ante esta realidad, se vuelve urgente replantear las estrategias de comunicación del conocimiento. Es necesario adoptar un enfoque que responda a los desafíos de la época, aprovechando los medios actuales para acercar la ciencia a un público más amplio y diverso. Uno de los objetivos fundamentales de la investigación es precisamente la **transferencia del conocimiento a la sociedad**. Para lograrlo, y teniendo en cuenta las características de las nuevas generaciones, es necesario **adaptar los canales de transmisión**.

En este sentido, **las redes sociales** se han convertido en escaparates idóneos para la difusión del conocimiento. Aunque existen redes sociales específicamente académicas como ResearchGate, LinkedIn o Academia.edu (Mondragón y Canchola-Magdaleno, 2024), estas plataformas suelen dirigirse a un público especializado. Esto genera una desconexión entre las redes usadas por

Citación recomendada: Díaz Cid, S. (2025). Jóvenes y Academia: las redes sociales. [10.5281/zenodo.18328065](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328065)

investigadores y aquellas utilizadas por el público general. Así surge una cuestión clave: **¿cómo puede acceder el público no especializado al conocimiento científico si no participa en redes académicas?**

Si se cuida el contenido y se cuenta con algo de suerte, las publicaciones pueden viralizarse, generando un impacto positivo en la sociedad. Según Fernández et al. (2019), las plataformas más utilizadas por los jóvenes —quienes se encuentran en la etapa vital ideal para iniciar o fortalecer su desempeño académico— son Instagram, X (Twitter) y Facebook. De hecho, ya existen creadores de contenido que están aprovechando estas plataformas para divulgar ciencia y fomentar el pensamiento crítico. Algunos ejemplos destacados son:

- **Instagram:** *Alba Moreno* ([@fisicamr](#)).
- **X (Twitter):** *Alfredo García* ([@OperadorNuclear](#)).
- **Facebook:** *Javier Santaolalla* ([Javier Santaolalla “Date un Voltio”](#)).

La labor que estos divulgadores realizan es fundamental. No solo despiertan el interés por la ciencia en un público joven, sino que también **rompen estereotipos arcaicos**, como la idea de que la academia está compuesta exclusivamente por hombres blancos mayores. Con su presencia, demuestran que todos pueden hacer ciencia y que esta debe estar al alcance de todos los públicos. Comentarios destacados en sus publicaciones —como los que aparecen en la siguiente captura del perfil de *@fisicamr*— evidencian el impacto positivo que generan en sus audiencias.

Fuente: publicación en Instagram de @voguespain y @fisicamr (21 de marzo de 2025).

Como bien señala Leaña (2024), los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de forma veraz en un contexto de creciente infoxicación. En este escenario, **la academia tiene un papel fundamental**: debe acompañar la evolución social y garantizar la verificación y transmisión del conocimiento a la población general. Por ello, entendemos que la integración de la academia en las redes sociales generales es clave para cerrar la brecha existente entre el conocimiento científico y la sociedad actual y animar a las nuevas generaciones a contemplar un futuro profesional en la investigación.

Palabras clave: redes sociales, academia, jóvenes, divulgación científica

REFERENCIAS

Fernández, I., Menéndez, O., Fuertes, J., Milán, M. y Mecha, R. (2019). *La Comunidad Científica ante las Redes Sociales. Guía de Actuación para Divulgar Ciencia a*

través de ellas. Universidad Complutense de Madrid.

<https://www.ucm.es/data/cont/docs/1334-2019-03-27-Gu%C3%ADa%20de%20actuaci%C3%B3n%20def%202019%20WEB.pdf>

INE (2025). *Una población envejecida*. Europa: Instituto Nacional de Estadística.

<https://www.ine.es/prodyser/demografia UE/bloc-1c.html?lang=es>

Leaño, J. (2024). El rol de la academia en los medios de comunicación. *Universidad EAN*.

<https://universidadean.edu.co/blog/el-rol-de-la-academia-en-los-medios-d-e-comunicacion>

Mondragón, L. M. y Canchola-Magdaleno, S. L. (2024). Las Redes Sociales Académicas en la gestión del conocimiento. *Revista Razón y Palabra*, 28(119). <https://doi.org/10.26807/rp.v28i119.2103>

Vogue España [@voguespain]. (21 de marzo de 2025). *Por supuesto que la calculadora de Alba Moreno (@fisicamr) brilla tanto como ella* [Vídeo]. Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DHd6IwPq5qz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.